

***PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS* BAKTERIYASINING ANTAGONISTIK VA MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI**

¹Qalandarova Madina Andrey qizi, ²Xusanov Tohir Sunnatovich, ³Normuhamedova Mohira Kamolitdin qizi, ⁴Mirzakarimova Xurriyatxon Daminjonovna, ⁵Norboboyeva

Risolat Botirovna

¹TDPU o‘qituvchisi

²PhD, Katta ilmiy hodim, O‘zR FA Mikrobiologiya instituti

³O‘zR FA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti

⁴Katta ilmiy hodim O‘zR FA Botanika instituti

⁵TDPU katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13836992>

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Pseudomonas chlororaphis* bakteriya shtamining fitopatogen zamburug‘lar bilan o‘zaro antoganizm va morfologik xususiyatlari o‘rganildi. Unga ko‘ra *Pseudomonas chlororaphis* bakteriyasi *Fusarium solani*, *Aspergillus orchaceus*, *Fusarium culmorum*, *Penicillium* sp., *Fusarium oxysporium*, *Alternaria alternata* fitopatogen zamburug‘lariga nisbatan antaganistik faollikni namoyon qildi.

Kalit so‘zlar: fitopatogen zamburug‘lar, *Pseudomonas chlororaphis*, *Fusarium oxysporium*, *Aspergillus flavus*, *Fusarium verticillioides*, *Penicillium chrysogenum*.

Fitopatogen mikroorganizmlar (bakteriyalar, viruslar, mikoplazmalar, zamburug‘lar) tabiatda keng tarqalgan. Ularning 40000 dan ortiq turi mavjud bo‘lib, ular kelib chiqishi, parazitlik xususiyati, patogenligi, ixtisoslashuviga ko‘ra bir biridan keskin farq qiladi. Fitopatogen mikroorganizmlar bir yillik, ikki yillik, ko‘p yillik o‘tlar, daraxtlarni kasallantirib, ularning yer usti va yer osti organlarini zararlaydi. Kasallik keng tarqalganda, butun o‘simlikni nobud qiladi. Shuning uchun o‘simlik kasalliklari qishloq xo‘jaligiga katta zarar yetkazib, hosilning haddan tashqari ko‘p nobud bo‘lishiga olib kelmoqda [1, 3].

Fitopatogenlarga qarshi kimyoviy vositalar qo‘llanilganda ularni bir qancha zararli tomonlari bo‘ladi. Bu holat bir tomondan atrof-muhitning ifloslanishini keltirib chiqaradi va odamlarning sog‘lig‘iga ham tahdid soladi. Pestitsidlar saraton kasalliklarini va asab tizimining buzilishini keltirib chiqaradi. Pestitsidlar va ularning parchalanish mahsulotlarida zaharli kimyoviy moddalar mavjud. Darhaqiqat, parchalanish mahsulotlarining bir qismi asosiy pestitsidga qaraganda ancha barqaror va toksikroqdir. Noto‘g‘ri qo‘llanilishi natijasida tuproq, suv va havo ifloslanadi. Shuningdek, o‘simlik o‘sishi uchun zarur bo‘lgan foydali organizmlar bu vaqtda nobud bo‘ladi [2].

Hozirgi kunda alternativ zararsiz kurash usulidan biri: foydali bakteriyalar, ularning ikkilamchi metabolitlaridan foydalanish usullari ishlab chiqilmoqda va bu juda samarali va ijobiy hisoblanadi. Bu jarayon mikroorganizmlarning o‘zaro antoganistik munosabatini xisobga amalga oshadi [4].

Pseudomonas turkumi juda xilma-xil va hamma joyda tarqalgan va u tuproq, suv, havo va cho‘kindi kabi ko‘plab turli muhitlardan ajratilgan. *Pseudomonas chlororaphis* turkumi o‘simlikning o‘sishini rag‘batlantiruvchi xususiyatlari va ayniqsa, o‘simlikni zamburug‘lar, nematodalar va hasharotlardan himoya qiluvchi ikkilamchi metabolitlarni ishlab chiqaradi. U

fenazin tipidagi antibiotiklar ishlab chiqarish orqali o‘simliklar fitopatogen zamburug‘lariga qarshi bionazorat agenti sifatida ta’sir qilishi mumkin [5].

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda tadqiqotimizda *Pseudomonas chlororaphis* shtammining fitopatogen zamburug‘lar: *Fusarium oxysporium*, *Aspergillus flavus*, *Fusarium verticillioides*, *Penicillium chrysogenum*, *Alternaria alternata*, *Alternaria tenuissima*, *Fusarium solani*, *Fusarium culmorum*, *Aspergillus orchaceus*, *Cladosporium sp.* larga nisbatan antagonistik xususiyatlarini o‘rganishni maqsad qilib oldik.

Tadqiqotda lunka-diffuzion usul qo‘llanildi. Petri idishiga 20 ml agarli ozuqa muhit solindi va agar qatlamining 2/3 qalinligida lunka hosil qilindi. Shundan so‘ng fitopatogen zamburug‘lar gazon usulida ekildi va lunkaga kultural suyuqlik solindi. Har bir tajriba uch marta takrorlandi. Inkubatsiya 30°C haroratda 3-7 kun davomida o‘tkazildi, so‘ngra fitopatogen zamburug‘lar o‘shishini ingibirlanish zonasi o‘lchandi. Zamburug‘lar o‘shishini ingibirlanish qilish zonalarini millimetrda o‘lchandi va u qancha katta bo‘lsa, kulturaning fungitsid faolligi shunchalik yuqori bo‘ladi. *Pseudomonas chlororaphis*ni morfologiyasi mpa va chapek ozuqa muhitlarida o‘rganildi [6].

Olingan natijalarga ko‘ra *Pseudomonas chlororaphis* bakteriya shtammi *Fusarium solani*, *Aspergillus orchaceus*, *Fusarium culmorum* fitopatogen zamburug‘lariga nisbatan yuqori (34-28 mm), *Penicillium sp.*, *Fusarium oxysporium*, *Alternaria alternata* zamburug‘lariga o‘rtacha antagonistik faollikni namoyon qildi. Lekin *Cladosporium sp.*, *Aspergillus flavus*, *Fusarium verticillioides*, *Alternaria tenuissima* fitopatogen zamburug‘lariga nisbatan antagonistik faollik namoyon qilmadi (1-jadval, 1-rasm).

1-jadval. *Pseudomonas chlororaphis* bakteriyasi ta’sirida fitopatogen zamburug‘larning ingibirlanish zonasi diametri.

Fitopatogen zamburug‘lar	Ingibirlanish zonasi diametri, mm
<i>Fusarium solani</i>	34
<i>Aspergillus orchaceus</i>	29
<i>Fusarium culmorum</i>	28
<i>Penicillium sp.</i>	15
<i>Fusarium oxysporium</i>	14
<i>Alternaria alternata</i>	13
<i>Cladosporium sp.</i>	-
<i>Aspergillus flavus</i>	-
<i>Fusarium verticillioides</i>	-
<i>Alternaria tenuissima</i>	-

1-rasm. *Pseudomonas chlororaphis* bakteriyasining fitopatogen zamburug‘larga ta’siri

Pseudomonas chlororaphis chapek ozuqa muhitida oq rangli silliq, mpa ozuqa muhitida sariq rangli silliq koloniyalar hosil bo‘ldi. Mikroskop ostida gramm manfiy, spora hosil qilmaydigan, kichik tayoqsimon shaklni namoyon qildi (2-rasm).

2- rasm. *Pseudomonas chlororaphis* ning morfologiyasi: A) chapek ozuqa muhitida; B) MPA ozuqa muhitida; S) mikkroskop ostida.

Tajribamizdan xulosa qilib aytganda, *Pseudomonas chlororaphis* bakeriyasi *Fusarium solani*, *Aspergillus orchaceus*, *Fusarium culmorum*, *Penicillium sp.*, *Fusarium oxysporium*, *Alternaria alternata* fitopatogen zamburug‘lariga nisbatan antagonistik faollikni namoyon qildi, lekin *Cladosporium sp.*, *Aspergillus flavus*, *Fusarium verticillioides* va *Alternaria tenuissima* fitopatogen zamburug‘lariga nisbatan antagonistik faollik namoyon qilmadi. *Pseudomonas chlororaphis* chapek ozuqa muhitida oq rangli silliq, mpa ozuqa muhitida sariq rangli silliq koloniyalar hosil bo‘ldi. Mikroskop ostida gramm manfiy, spora hosil qilmaydigan, kichik tayoqsimon shaklni namoyon qildi. Shunday qilib, kelgusida *Pseudomonas chlororaphis* shtammi fitopatogen zamburug‘larga nisbatan qarshi kurashishda biologik nazorat sifatida foydalanish mumkun.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Vahobov A.H. Virusologiya asoslari. Toshkent: Universitet, 2017. page 289-297.
2. Nizametdinova Ya.F., Mansurova M.L., Muzaffarova I.A., Kondrateva K.V.. Vahobov A.H. Mikrobiologiyadan amaliy mashg‘ulotlar. Metodik qo‘llanma. Toshkent, ToshDU, 1992.
3. Burxonova X.K., Murodov M.M. Mikrobiologiya. Toshkent, "O‘qituvchi", 1975.
4. Synergistic antifungal mechanism of cinnamaldehyde and nonanal against *Aspergillus flavus* and its application in food preservation, Food Microbiology, 104524 (2024).

5. A. Abbas, S.U. Khan, W.U. Khan, Antagonist effects of strains of *Bacillus* spp. against *Rhizoctonia solani* for their protection against several plant diseases: Alternatives to chemical pesticides, *Comptes Rendus Biologies*, 342, 138–145 (2019).
6. Нармухамедова М.К, Хусанов Т.С., Жумаёров Ш.И., Кадырова Г.Х., Қаландарова М. А., Выделение и идентификация *Bacillus subtilis* и ее потенциал в биоконтроле фитопатогенных грибов, журнал E3S Web of Conferences, III Международной научно-практической конференции «Вопросы сельского хозяйства, экологии, пищевого производства и дистанционного зондирования земли».